
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 78.072.2

DOI 10.5281/zenodo.5154945

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ENSEMBLE PERFORMANCE IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION: CONTENT ASPECT

ВАСИЛЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,

*ученое звание доцента, профессор,
МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт)
им. П.А. Серебрякова».*

VASILENKO IRINA ANATOLIEVNA,

*associate professor, professor,
MBOU VO "Volgograd Conservatory (Institute)
named after P.A. Serebryakov ".*

В статье рассматривается вид исполнительской деятельности - ансамблевое музицирование - как дисциплина, часть образовательного процесса, перечисляется и характеризуется комплекс практических умений и навыков, формирующих профессиональный подход к ансамблевой игре. Дается характеристика особенностей камерно-инструментального жанра, основанных на сочетании тембров различных инструментов, составляющих фактуру произведения; метро-ритмическом взаимодействии внутри единого исполнительского дыхания; акустической идентичности приемов и штрихов для общего звукового «знаменателя»; необходимости регулировки динамического баланса между «голосами» - участниками. Подчеркивается важность ансамблевой дисциплины в профессиональном становлении.

The article examines the type of performing activity - ensemble music making - as a discipline, part of the educational process, lists and characterizes a set of practical skills and abilities that form a professional approach to ensemble play. The characteristic of the peculiarities of the chamber-instrumental genre, based on the combination of timbres of various instruments that make up the texture of the work, is given; metro-rhythmic interaction within a single performing breath; acoustic identity of techniques and strokes for a common sound "denominator"; the need to adjust the dynamic balance between the "votes" - the participants. The importance of ensemble discipline in professional development is emphasized.

Ключевые слова: ансамблевое исполнительство, тембры, динамический баланс, чувство времени, дыхание, штрихи, стиль.

Key words: ensemble performance, timbres, dynamic balance, time sense, breathing, strokes, style.

Ансамблевое исполнительство играет важную роль в формировании и становлении профессионально состоятельного музыканта. Данная творческая область в инструментальном искусстве являет собой интереснейший вид деятельности - камерное музицирование, репертуар которого представлен широчайшим диапазоном высокохудожественных образцов в наследии композиторов различных эпох и стилей.

В образовательных программах среднего и высшего образования соответствующая дисциплина призвана решать следующие задачи:

- расширение культурных, художественных горизонтов;
- знакомство с обширным пластом камерно-инструментальной музыки;
- обретение опыта коллективного музицирования;
- воспитание ансамблевой исполнительской дисциплины;
- обогащение слухового опыта, арсенала исполнительских средств благодаря возможности игрового общения с другими инструментами.

Наиболее распространенные составы – дуэты, трио для фортепиано со струнно-смычковыми и духовыми инструментами; реже – квартеты и квинтеты. Основа репертуара – классические образцы отечественной и зарубежной музыки XVIII – XX вв.

Камерное музицирование принципиально предполагает сотворчество партнеров, творческое содружество музыкантов в созидании музыкального произведения, единое понимание художественной идеи - соответственно и общую для всех участников концепцию сочинения (т.е. ведущий замысел, способ трактовки).

Камерно-инструментальный жанр имеет особенности, которые не только ставят определенные профессиональные условия, но и открывают перед ансамблистами иные, нежели в сольном исполнительстве, творческие задачи и перспективы.

Сочетание различных инструментов (голосов с ярко индивидуальными акустическими характеристиками звучания) открывает перед композитором новые возможности в оформлении и разработке музыкального материала, обращения к спектру выразительных средств, являющихся в результате сопоставления тембров.

В отличие от произведений для инструмента solo, где вся многослойность, музыкальное время, динамический диапазон принадлежит одной исполнительской воле, «одним ушам» - т.е. конечное решение находится «в одних руках» - в камерном ансамбле ткань произведения как единое целое существует в объединении и содействии партий инструментов и, следовательно, исполнительских личностей.

Камерное музицирование воспитывает объемное «партитурное» слышание. Партнеры находятся внутри «акустического поля» ансамбля – соответственно требуется умение слышать, оценивать и выстраивать акустическое сочетание, положение тембров (которые в игре solo воображаются и домысливаются, камерный же ансамбль дает реальное сопоставление различных по своей природе инструментальных голосов).

Слуховой опыт учащихся обогащается в тесном контакте – восприятию тембров со-ансамблистов. Особо значимым и ценным приобретением, например, для пианиста в этом общении является наблюдение за процессом интонирования, выстраивания мелодического дыхания, исполнения фразы на инструментах, по физической своей природе имеющих возможность удерживать, длить и вибрировать звук; как следствие – особое отношение к мелодическому материалу у струнно-смычковых и духовых.

Необходимо умение разбирать всю партитуру, анализировать распределение материала между инструментами (тематический, второстепенный, сопровождающий), от которого будет зависеть выстраивание динамической перспективы звучания – верная постановка «акустической мизансцены»; необходимо понимание ролевой зависимости всех слоев музыкальной ткани.

Воспитывается отношение к динамическому балансу вообще – т.е. градации динамической шкалы (ff, f, mf, p и т.д.), при соблюдении требований стиля и критериев художественного вкуса, звуковой культуры все же достаточно свободно существующие в условиях сольного монолога, в ансамбле подвергаются корректировке, интерпретируются как с точки зрения стилистической принадлежности, идейно-художественного содержания произведения, так и сопоставления звучностей внутри динамической вертикали в соответствии с возможностями инструментов.

Музыкальное время, его течение – предмет особого внимания, в коллективном музицировании предъявляющий специфические требования. Стремление к единому ощущению:

- ритмической структуры внутри метра и темпа (сопоставление ритмических рисунков в каждом конкретном разделе текста – различных либо синхронных, предполагающих особую концентрацию внимания); отношение к проблеме *интонирования ритма* как неотъемлемой части смысловой и эмоциональной основы, сущности музыкального мышления;

- смыслового дыхания во временном контексте (ауфтакт – показ начала произведения или его раздела; показ вступлений, выхода из ферматы, возвращение в основной темп после замедления; синхронное чувство темповых изменений (*allargando*, *accelerando* и т.д.) является необходимым условием достижения слаженности в ансамбле.

Чуткая реакция на взаимодействие ритмов параллельно идущих голосов – особое состояние пребывания в живом движении времени, которое является предпосылкой достижения его художественного понимания.

Коллективное музицирование воспитывает ответственное отношение:

- к самому принципу существования музыкального времени – поступательность и «невозвратность», так как в совместном единомоментном содействии сопоставляются несколько смысловых линий, объединенных общим непрерывным вектором движения;

- к единству фразировки – интонационно-смысловому, динамическому выстраиванию материала;

- к согласованности исполнения штрихов.

Отдельный этап работы над последним условием качественного ансамблевого звучания посвящается смысловой, выразительно стороне исполнения штриха, его характерности в контексте художественного замысла и, как суммирующий фактор, единству акустического воплощения. Тщательный подход необходим в связи с различными способами звукоизвлечения в разнородном составе (фортепиано – удар, струнные – проведение). Такая работа – вслушивание и анализ – способствует обогащению штриховой палитры ансамблиста, познанию возможностей своего инструмента и инструмента-партнера.

Формировать представление о камерном музицировании, постигать основы ансамблевой исполнительской деятельности целесообразно на произведениях венской классики. Ясность и лаконизм формы, прозрачность фактуры и всей партитуры в целом дает четкие слуховые ориентиры и критерии звучания начинающим ансамблистам. Классика является фундаментом накопления опыта и знаний, основой определения задач.

Классическая эпоха предъявляет требования к культуре звука, фразировки и штриха, «интеллигентного» отношения к динамике. Учащиеся должны управлять темпом, чутко ощущать упругость пульса, выразительность ритма и метра. Очень важными моментами выразительности являются артикуляция звука, слуховое внимание к штрихам, их выверенность, филировка окончаний мотивов, фраз, кадансов, бережное, лаконичное использование педали в партии фортепиано.

В произведениях эпохи барокко учащиеся должны показать владение полифоническим стилем письма, понимание строения фугированных форм, драматургии развития и распределение материала по партитуре, владение ясной артикуляцией и террасообразной динамикой, а также волевое управление темпом и ритмом.

Романтический стиль предполагает широкое мелодическое дыхание, укрупнение, насыщенность и в ряде случаев симфонизацию фактуры (общее ансамблевой и фортепианной в частности), сквозное развитие формы, иное эмоциональное содержание образов. От учащихся потребуются более широкий диапазон слухового внимания для полноценного восприятия многослойной музыкальной ткани, умение выстраивать перспективу звучания, владение гибким *rubato* и ансамблевым чутьем в совместном понимании агогики.

Одна из важнейших задач курса – расширение «репертуарного кругозора». За учебный период необходимо в ознакомительном порядке (т.е. не доводя исполнение до заключительной стадии концертного выступления) пройти возможно большее число разностилевых, разнохарактерных произведений. Приобретается также столь необходимый навык беглого чтения нот с листа и быстрого разбора текста.

Самостоятельная работа является важной составляющей в воспитании музыкантской состоятельности. Этот вид деятельности дает возможность применить полученные знания на практике в творческом поиске, не опекаемом коррективами и замечаниями преподавателя. Это проба собственных сил, стимул, который получает фантазия в ситуации свободы, а также фактор личной заинтересованности в раскрытии художественного замысла и ответственности за результат.

К основным видам самостоятельной практической работы относятся:

- разбор произведения (в зависимости от уровня сложности – частями или полностью).

Следует проводить эту работу индивидуально (причем всего музыкального текста, с естественно большим вниманием к своей партии) и «в ансамбле», совместно, помогая друг другу выстраивать ясную перспективу звучания всей партитуры, добиваться ясного представления о роли, тематическом развитии и исполнительских задачах каждого инструмента; в такой работе непосредственно и наглядно в живой творческой атмосфере обретаются знания о специфике инструментов, навыки бережного партнерского отношения, профессиональный подход к упомянутым ранее ансамблевым принципам и задачам (выверенность штрихов, звукового баланса, единого исполнительского дыхания, синхронность и т.д.);

- сыгрывание, при котором участники коллектива встречаются и проводят совместные занятия вне учебного расписания; отрабатываются полученные в классе указания, выполняются задания, решение которых следует найти в творческом конструктивном диалоге, не прибегая к объяснениям преподавателя.

Подытоживая характеристику ансамблевой дисциплины как части профильного исполнительского цикла, следует еще раз подчеркнуть ее важность в профессиональном становлении музыканта-исполнителя, в системном обретении следующих знаний, практических умений и навыков:

- понимание художественно-эстетических принципов той или иной эпохи, стиля и особенностей музыкального языка композиторов;

- последовательное выстраивание общей для участников коллектива художественной концепции;

- умение профессионально грамотно анализировать партитуру (клавир с точки зрения драматургии расположения и развития музыкального материала, инструментальные партии): теоретический разбор (форма, тональный план и т.д.), методико-исполнительский разбор (характерные технологические сложности, интонационно-звуковые задачи и способы их решения);

- достижение синхронного чувства времени (соотнесение ритмических структур и смыслового дыхания), единства фразировки, акустического сочетания штрихов;

- выстраивание динамического баланса, распределение плана звучания музыкальной ткани, инструментальной партитуры по степени значимости материала;

- навык свободного чтения нотного текста с охватом всей партитуры, развитый навык игры по нотам;

- знание репертуара в соответствии с требованиями к профессиональной эрудиции.

Одним из важнейших условий достижения ансамблевой сыгранности является так называемая этика общения, основанная на взаимно проявляемом интересе к партии каждого инструмента как части единой «архитектуры» сочинения; к партнеру, его варианту интонирования, произнесению музыкального «слова». В результате должна сформироваться коллективная творческая воля под общим знаменателем единой, выработанной в процессе репетиций трактовки. При этом следует помнить, что даже тщательно продуманный замысел – величина «переменная», подвижная в ситуации живого сценического времени, следовательно – должна сопровождаться постоянным слуховым вниманием в течение всего процесса концертного исполнения. В дополнение нужно сказать о некоторых деталях партнерского взаимодействия: умении

- грамотно и внятно показывать начало произведения и его разделов;

- синхронно вступать и снимать звук; следить за всей партитурой по нотам;

- нести ответственность за динамическое равновесие, тонально-гармоническую и метрическую часть общей архитектоники произведения (традиционно в отношении партии фортепиано и пианистов, роли инструмента и проявлении соответствующих личностных качеств);

- в нестандартной ситуации быстро ориентироваться и подхватывать друг друга.

В целом, в результате занятий ансамблевым исполнительством молодые музыканты получают комплексный практический инструментарий для качественной профессиональной и творческой исполнительской работы с камерно-ансамблевым репертуаром.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берлизов Д.А. М. В. Мильман о роли и значении камерного ансамбля в воспитании музыканта-исполнителя (по материалам архива Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Т. 11. – № 4(2). – Самара, 2009. – С. 523 – 528.
2. Благой, Д. Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс / Д.Д. Благой. – М.: Музыка, 1979. – 175 с.
3. Горбунова, И. Е. Ансамблевое музицирование как компонент содержания профессиональной деятельности будущего педагога-музыканта / И. Е. Горбунова / Вестник КГУ, №3. 2010. – С. 276 – 281.
4. Готлиб, А. Д. Основы ансамблевой техники / А. Д. Готлиб. – М.: Музыка, 1971. – 93 с.
5. История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие / сост. Матвеева Н.А. – Н. Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2012. – 52 с.
6. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / ред. сост. К.Х. Аджемов. – М.: Музыка, 1979. – 166 с.

© Василенко И.А., 2021.